

KONFERENSIYA

**RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi

MATERIALLARI

10.11.2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
FIZIKA-MATEMATIKA FAKULTETI
INFORMATIKA KAFEDRASI

RAQAMLI OLAMDA
IT-INDUSTRIYA SOHASINING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

2023 yil, 10 noyabr

QO‘QON – 2023

Ilmiy-amaliy anjumanning tashkiliy qo‘mitasi

- D.Sh.Xodjayeva** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti rektori, rais*
- N.S.Jo‘rayev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, rais o‘rinbosari*
- N.M.Babayeva** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, a‘zo*
- I.M.Rasulov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy-tadqiqot, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo*
- Sh.Y.Po‘latov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Fizika-matematika fakulteti dekani, t.f.d., a‘zo*
- A.Q.Abdullayev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini mudiri, t.f.n., a‘zo*
- I.M.Siddiqov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini dotsenti, t.f.n., a‘zo*
- Yo.T.Xakimova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, PhD, a‘zo*
- O‘.Jumanqo‘ziyev** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, PhD, a‘zo*
- M.M.Botirov** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini o‘qituvchisi, a‘zo*
- D.Maxkamova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*
- S.Egamnazarova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*
- F.Rasulova** - *Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrasini stajyor-o‘qituvchisi, a‘zo*

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 39-son bayoni 20-bandi birinchi xatboshisida belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi 118-son “2023-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘iga asosan 2023 yil 10 noyabr kuni Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Fizika-matematika fakulteti, Informatika kafedrasida **“RAQAMLI OLAMDA IT-INDUSTRIYA SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosida tuzildi.

Mas‘ul muharrir:

dotsent, t.f.n. Siddiqov Ilhomjon Meliqo‘ziyevich

Taqrizchilar:

professor, p.f.d. Erkaboyeva Nigora Shermatovna

professor, t.f.n. Xanbabayev Hakimjon Ikramovich

TALABALAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA ELEKTRON PORTFOLIODAN FOYDALANISH

Rasulov Erkin Madraimovich

Qo'qon DPI tayanch doktoranti

Mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish, axborot texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonini tashkil etishda, talabalarning o'quv faoliyatlarini nazorat qilishda innovatsion xarakterga ega vositalardan foydalanilmoqda. Ayni o'rinda ana shunday vositalardan biri talaba portfoliosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son qarori 1-ilovasi "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida"gi Nizomning 6-bob "Baholash, baholarni konvertatsiya qilish" 31-bandida "*Baholash usullari fan yoki modul doirasidagi talabaning yutuqlarini aks ettiruvchi va tasdiqlovchi yozma, og'zaki, amaliy ish, loyiha, portfolio va nazoratlar kabi turlarni o'z ichiga qamrab oladi. Baholash mezonini ta'lim olish natijasiga erishilganligini aks ettirishi shart*" deb qayd etilgan. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Baholash usullari tarkibida talaba portfoliosi bo'lishi bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba portfoliosini yaratish va undan unumli foydalanish hozirgi kundagi dolzarb va muammoli masala bo'lib kelmoqda.

Portfolioni ta'lim sohasida qo'llash g'oyasi, 80-yillarning o'rtalarida AQShda paydo bo'ldi. AQSh va Kanadadan so'ng, portfolio g'oyasi Evropa va Yaponiyada ommalashdi, XXI asrning boshlarida esa bu g'oya Rossiyada keng tarqaldi va hozirgi kunda bu g'oya O'zbekistonda ham keng yoyilmoqda.

Portfolio (ingl. – portfel, zarur ishlar va hujjatlar uchun papka. frans. – bayon qilmoq, ifoda etmoq, tashimoq. ital. – hujjatlar solingan papka) – bu hujjatlar, ish namunalari, fotosuratlar, taqdim etilayotgan imkoniyatlarni tasavvur eta olish imkoniyatini beruvchi materiallar, mutaxassis xizmatlari to'plamidan iborat.

O'quv-biluv jarayonining pirovard maqsadi baholanish va baholashdir. O'quvchi-talabalar nimani bilishini va nimalarni bilmasligini aniqlashtirish, ularni o'zlashtirishdagi kamchiligini va nuqsonlarini aniqlash va keyingi yutuq tomonlariga suyanib, zaif tomonlarni to'ldirish va rivojlantirish hozirgi davrda didaktikaning asosiy talablaridandir. Baholash jarayonining asosi - o'quv-biluv jarayonida o'quvchi-talaba faoliyatini kuzatib, tahlil qilib borish. Agar ta'lim jarayonida o'quvchi-talabaning faoliyati, qobiliyati rivojlansa, ta'lim jarayonidagi ishtiroki, individual xususiyatlari takomillashadi.

Baholash-ta'lim jarayonining ma'lum bosqichida o'quv maqsadlariga erishganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o'lchash, natijalarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat jarayondir. Ta'limda baholash — bu ta'limdagi turli darajadagi yutuqlar uchun standartlashtirilgan o'lchovlarni qo'llash jarayoni.

Talabalar faoliyatini baholash vositasi sifatida elektron portfollardan (e-portfoliolar) foydalanishga oid adabiyotlar ushbu raqamli yondashuvning ko‘p qirrali o‘lchovlarini o‘rganuvchi boy tadqiqotlarni aks ettiradi. Jumladan Reynolds va Patton (2018) maqolasida elektron portfoliolarga xos bo‘lgan hamkorlik salohiyatini ta’kidlaydi. Elektron portfolio talabalar, o‘qituvchilar va tashqi manfaatdor tomonlar o‘rtasida muloqot va o‘zaro munosabatlarni rag‘batlantiradigan hamkorlikdagi loyihalar uchun umumiy maydon vazifasini ta’minlaydi. Hamkorlik jihati jamoaviy ish va samarali muloqot kabi 21-asrning muhim ko‘nikmalarini rivojlantirishni kuchaytiradi.

Talabaning oliy o‘quv yurtidagi barcha turdagi faoliyatlarini nazorat qilish va baholashning innovatsion texnologiyalaridan biri sifatida “Talaba portfoliosi” etakchi o‘rin egallaydi. Ushbu texnologiya ayniqsa rivojlangan g‘arb davlatlari oliy ta’lim tizimida keyingi yillarda keng qo‘llanilmoqda. Rossiyada esa 2003 yildan e’tiboran ta’lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan boshlang‘ich ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, kasbiy ta’lim va oliy ta’limda joriy etilgan.

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlar tajribasida keng qo‘llanilayotgan nazorat vositasi bo‘lgan o‘quv portfoliosi quyidagi imkoniyatlarga egaligiga ko‘ra amaliy ahamiyat kasb etadi:

- ko‘p funktsiyalilik va o‘zining shaxsiy muvafaqqiyatini baholash;
- individual muvafaqqiyatlar monitoringini amalga oshirish;
- imtihonni tashkil etish;
- ta’lim natijalarini xolis belgilash;
- ta’limiy muvafaqqiyatlar hamda qo‘shimcha natijalarni aniq ko‘ra olish;
- talabaning mavjud imkoniyat va qobiliyatlarini, uning kuchli va kuchsiz tomonlarini ko‘ra olish, shaxsiy, kasbiy hamda ijodiy salohiyatiga yetarlicha baho berish.

Portfoliolar yaratilishiga ko‘ra ham turlicha bo‘ladi. Ya’ni ular elektron, bosma va qog‘oz variantlarda yaratiladi. Qaysi variantda portfolioni yaratishni sub’ektning o‘zi tanlaydi. Portfolioda talabaning joriy, oraliq va mustaqil ishlari bo‘yicha bajargan topshiriqlari, ularga qo‘yilgan o‘zlashtirish ballari ham jamlanib boriladi. Portfolio yurgizish talabaning semestr (kurs) va o‘quv muddati davomidagi o‘zlashtirishi, mustaqil ish topshiriqlarini muntazam ravishda bajarib borganligi to‘g‘risidagi daliliy hujjat isoblanadi. Portfolio pedagogik jarayonda pedagogga talabaning erishayotgan yutuqlari yuzasidan monitoringni olib borish imkoniyatini yaratadi va o‘zlashtirish ballarining haqqoniy, ishonchli bo‘lishini ta’minlaydi. Talabaga esa bilim darajasining qay darajadiligini, uning dinamik o‘zlashini kuzatib borish, kasbiy jihatdan shaxsan rivojlanish darajasini mustakil baholash uchun zarur sharoitni yaratadi.

Talabalarning o‘quv portfoliosini yaratishga qaratilgan amaliy harakat bir necha bosqichda tashkil etiladi. Ya’ni (1.1-rasm):

1.1-rasm. Talabalar o'quv portfoliosini yaratish bosqichlari

Bunday "portfolio"ni an'anaviy usulda yoki elektron shaklda ta'lim muassasasi saytida, oddiy Word formatida yaratish mumkin. Ushbu papkaga muallif uchun ruxsat beriladi. Talaba o'z xohishiga ko'ra yoki o'qituvchi topshirig'i asosida o'zining turli ijodiy sohalardagi mustaqil ishlarini ma'lum ketma-ketlik asosida o'z portfoliosiga joylashtiradi. Materiallar bir semestr bo'yicha, o'quv yili bo'yicha yoki butun o'quv yillari bo'yicha olinishi mumkin.

Ma'lum vaqt (semestr yoki o'quv yili) yoki ma'lum hajmdagi ishlar bajarilgandan so'ng talaba talaba talabiga binoan ushbu dastur yoki loyiha bo'yicha o'z portfoliosini taqdim etishi mumkin. Birinchidan, taqdimot kichik guruhda, keyin esa katta auditoriyada tashkil etilishi kerak. Agar "portfolio" elektron shaklda tuzilgan bo'lsa, talaba o'zining hamkorlari (talabalari) yoki o'qituvchisiga o'z parolini oshkor qilish orqali ushbu "portfolio" sahifalariga kirishga ruxsat beradi va taqdimotdan so'ng parolni o'zgartiradi. O'qituvchi talaba faoliyatini, ya'ni "portfolio" mazmunini baholash uchun maxsus ekspertlar tayinlaydi. O'rganish davomida materiallar muhokama qilinishi mumkin. Agar buning uchun alohida vaqt yoki o'quv soati bo'lmasa, uni online telekonferentsiya rejimida yoki darsdan tashqari ta'lim muassasasi veb-saytidagi forumda amalga oshirish mumkin. Bunday forumda talaba o'zi tanlagan yoki o'qituvchi taklif qilgan bilim sohasida bor kuchini berganligini, uning ishiga bergan bahosi berilgan bahoga mos kelishi yoki mos kelmasligini isbotlashi zarur. O'qituvchi va ekspertlar guruhi tomonidan talaba qaysi jihatlari bo'yicha qo'yilgan baholar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ko'rsatib, ushbu bilim yo'nalishi bo'yicha o'zining kelajakdagi ijodiy faoliyat rejalarini bilan xulosa qilishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalar faoliyatini baholashda elektron portfoliolardan foydalanish o'quv yutuqlarini baholashda o'zgaruvchan va dinamik yondashuvni ifodalaydi. Raqamli asrda harakatlanar ekanmiz, elektron portfoliolar baholash jarayonini takomillashtirish, talabalarning imkoniyatlarini har tomonlama ko'rish va o'quvchilarni doimo rivojlanayotgan dunyoning murakkabliklariga tayyorlash uchun istiqbolli yo'lni taklif qiladi. Elektron portfoliolarining integratsiyasi nafaqat bizning akademik muvaffaqiyatimizni qanday o'lchashimizni inqilob qiladi, balki tanqidiy fikrlash, hamkorlik va moslashuvchanlik kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shuningde kelajakdagi akademik va professional landshaftda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim yo'nalish hisoblanadi. Ta'lim innovatsiyalari davrida elektron portfoliolardan foydalanish har bir talaba uchun yaxlit, aks ettiruvchi va mazmunli o'rganish tajribasini rivojlantirishga dalilidir. Elektron portolio

baholashning dinamik manzarasini yoritib, uning talabalar faoliyatini baholashda inqilob qilish potentsialini ochib beradi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar rivojlanishda davom etar ekan, ushbu asosiy mavzularning sintezi o'qituvchilar va tadqiqotchilarga elektron portfoliolarni zamonaviy ta'lim amaliyotiga samarali integratsiyalashuviga asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 824-sonli Qarori / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2020-y., 09/20/824/1689-son.

2. Shoymardonov T.T. va boshq. Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash. O'quv-uslubiy majmua. –T.: 2016. 165-bet.

3. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Baholash_tizimi_\(GPA\)](https://uz.wikipedia.org/wiki/Baholash_tizimi_(GPA))

4. White, Alison. "ePortfolios: Integrating Learning, Creating Connections and Authentic Assessments." Blended Learning Designs in STEM Higher Education: Putting Learning First (2019): 167-188.

5. Musaeva S. Portfolioning maqsad va mohiyati / Pedagogik ta'lim j. – T.: 2013, 1-son. – 20-b.

6. Rasulov, Erkin. "TALABA PORTFOLIOSINI YARATISH TEKNOLOGIYASI." Scienceweb academic papers collection (2022).

7. Битер О.А. Электронное портфолио студента как показатель качества обученности. /Методист. – 2010.- №1.

ANALITIK, SINTETIK VA POLISINTETIK SHAKLLAR O'RTASIDAGI FARQLANISHLAR

Usmonov Yorqinbek Muxtorjon o'g'li

Qo'qon DPI tayanch doktoranti

Muloqotning asosiy vositasi bo'lib, ularga o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini va g'oyalarni ifoda etish imkonini beradi. Butun dunyoda har xil tillar majmuasi mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlari, grammatikasi va tuzilishiga ega. Bular ichida tillarni analitik, sintetik va polisintetik tillarga bo'lish ularning grammatik va morfologik tuzilmalaridagi eng muhim farqlarni ajratib ko'rsatadi. Ushbu maqolada biz har bir til turining tavsiflovchi xususiyatlarini muhokama qilamiz va ular orasidagi asosiy farqlarni ko'rib chiqamiz. Analitik tillar izolyatsiya qiluvchi tillar deb ham ataladigan analitik tillar nisbatan sodda grammatika va morfologik murakkablikning yo'qligi bilan ajralib turadi. Bu tillarda so'zlar, birinchi navbatda, grammatik rollari tufayli shakllarida sezilarli o'zgarishlarsiz mustaqil birlik yoki morfema vazifasini bajaradi. Har bir so'z odatda bitta ma'noni bildiradi va so'zlar orasidagi munosabatlar so'z tartibi va old qo'shimchalar yoki zarrachalardan foydalanish orqali ifodalanadi.

Analitik tillarning ba'zi muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Morfema-so'z nisbatlarining pastligi, ya'ni morfemalar soni so'zlar soniga juda o'xshash.

– Kelishuv va kelishiklarning yo'qligi yoki kamligi, ya'ni so'zlarning grammatik roli

Ummatova Maxbuba, Ergasheva Xilola, O'rolova Yoqutxon Jamoliddin qizi Matematikani o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	248- 254
Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li Robototexnika o'qitish jarayonida texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun "aqliy hujum" metodidan foydalanish	254- 257
Зохидова Махфуза Оценка и контроль цифровых компетенций	257- 259
Ummatova Maxbuba, Ergasheva Xilola, O'rolova Yoqutxon Jamoliddin qizi Bo'linish belgilari, sonlarning umumiy bo'luvchisi va karralisi mavzusi bo'yicha amaliy mashg'ulotni loyihalashda nostandart testlardan foydalanish metodikasidan	259- 263
Ziyayev Serali Abdulaziz o'g'li, Hamziddinov Nurulloxon Ta'limda zamonaviy internet texnologiyalari	263- 266
Мамаджанова Светлана Валентиновна, Салихов А. Ёкубов И, Кодирова А., Иброхимов А., Рустамов А. Использование технологии дополненной реальности в сфере образования	266- 269
Урынбаева Азада Бахадировна WEBga yo'naltirilgan dasturlash tillarini o'rgatishda W3CSHOOL online resursidan foydalanish	269- 272
Marahimov Abdullajon Asrorjon o'g'li, Yodgorov Azamjon Qodirjon o'g'li Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib elektron o'quv ta'lim resurslarini yaratish metodikasi	272- 275
Tuxtasinova Munira Ibragimovna Boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligini oshirishda xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) dan foydalanish samaradorligini aniqlashda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	276- 278
Sharipova Moxidil Shavkatjon qizi Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalarning taqlid so'zlarni o'qitishdagi ahamiyati	278- 281
Otajonova Maftuna Sultonmurodovna Vaqt kategoriyasida personal kompetentlik vaqtni boshqarishning personal tizimi tahlili	282- 285
Soliyev Oybek Soxibjon o'g'li Zamonaviy axborot texnologiyalari va didaktik o'yinlar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarini darslarda faoligini oshirish	285- 288
Akbarov Sarvar Baxromboy o'g'li Markaziy farg'ona va yozyovon suv omborlarining atrof-muhitga ta'siri: zamonaviy texnologik innovatsiyalar orqali keng qamrovli tahlil	288- 293
Bokiyev Mirzohidbek Muzaffarjon o'g'li Karamning kimyoviy tarkibi va xalq tabobatidagi ahamiyati	293- 295
Nasirdinov Oybek Abdubannonovich Transfer of semantic meaning in some words Used in it field Phd student of kokand state pedagogical institute	295- 297
Rasulov Erkin Madraimovich Talabalar faoliyatini baholashda elektron portfoliodan foydalanish	298- 301
Usmonov Yorqinbek Muxtorjon o'g'li Analitik, sintetik va polisintetik shakllar o'rtasidagi farqlanishlar	301- 303
Тухтасинова Мунира Ибрагимовна Международные сравнительные исследования оценки качества образования	303- 305
Xonbabayev Shoxruxbek dilshodjon o'g'li Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga tayyorlashning shart-sharoitlari va imkoniyatlari	306- 307
Sultonov Sherzod Elmuratovich Kompetentlik asosida, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	307- 311